

Гайденко Олег Миколайович, учений секретар, к. т. н., с. н. с., ІСГС НААН
Павлішин Павло Миколайович, асистент кафедри агроінженерії, ОДАУ

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва Кіровоградщини здійснює регіональний Центр, що функціонує на базі Інституту сільського господарства Степу НААН, до складу якого входять: Центральнотукраїнський національний технічний університет та Придніпровський міжрегіональний центр ДУ “Інститут охорони ґрунтів України”.

У головній науковій установі Центру 22 дослідника, з яких 11 є сільськогосподарськими дорадниками та експертами-дорадниками з різних напрямків агропромислового виробництва. Науковий потенціал установи – 1 доктор та 10 кандидатів сільськогосподарських, технічних, економічних та історичних наук.

Для послуг товаровиробників функціонує 2 науково-технологічних та 1 виробничо-господарський відділи, 5 лабораторій, постійно діюча виставка наукової продукції та наукова бібліотека. Визначення показників якості продукції та родючості ґрунтів проводиться у вимірювальній лабораторії установи, робота якої направлена на проведення наступних видів аналізів: визначення вмісту поживних речовин у ґрунті; визначення хімічного складу та поживної цінності кормів; здійснення контролю якості зернових, зернобобових та технічних культур; визначення посівної придатності насіння сільськогосподарських культур.

Спільно з фахівцями Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА, науковці ІСГС НААН визначають пріоритетні напрями наукового забезпечення, які закладаються в основу реалізації завдань регіональної програми науково-технічного й інноваційного розвитку області, Стратегії розвитку області на 2021–2027 рр. За період 2017–2025 рр. науковцями установи було розроблено та подано 78 пропозицій законодавчим та виконавчим органам влади щодо підвищення ефективності АПК. Окрім цього установа плідно співпрацює з органами виконавчої влади – Департаментом освіти і науки, Департаментом економіки Кіровоградської ОВА, районними відділами та службами.

У 2025 році науковці установи здійснювали дослідження за 9 завданнями 7-ми програм наукових досліджень НААН, 2 з яких фундаментальні. Науковці установи розробляли та впроваджували технологічні прийоми вирощування нових сортів пшениці озимої, ячменю, гібридів кукурудзи, соняшнику, сої, коріандру, способи застосування нових регуляторів росту рослин та мікробних препаратів, макро- та мікродобрив. Маркетингові дослідження підтверджують конкурентоспроможність наукових розробок установи.

ІСГС НААН володіє 31 об'єктом інтелектуальної власності, у т. ч. 2 типи порід ВРХ молочного і м'ясного напрямку використання; 25 сортів та 2 гібриди рослин, що занесені до Державного реєстру сортів рослин України: 11 сортів сої; 7 сортів ячменю ярого; 6 сортів еспарцету; 1 сорт коріандру; 2 гібрида кукурудзи, створені спільно з ДУ ІЗК НААН.

У рамках виконання програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України (ПНД НААН) № 41 “Використання потенціалу аграрної науки для інноваційного розвитку галузей агропромислового виробництва України” (“Інноваційний розвиток”) протягом 2025 року науковцями установи проводилося випробування 5 наукових розробок в галузі рослинництва:

- *“Сорти ярого плівчастого ячменю, що відзначаються високим рівнем адаптивності, якістю та урожайністю вище сортів-стандартів на 15 – 20 %”* було встановлено, що нові плівчасті сорти ячменю звичайного (ярого) зернофуражного використання, степового екотипу формували врожайність 4,61 – 4,89 т/га, що вище за середню по установі на 0,64 – 0,92 т/га (16,1 – 23,2 %);

- *“Сорт ячменю звичайного (ярого) степового екотипу зернофуражного напрямку використання”* встановлено, що новий сорт ярого плівчастого ячменю з реалізацією врожайності 4,89 т/га, мав приріст до середньої – 0,92 т/га або 23,2 %, вміст білка в зерні 13,4 %; натура – 733 г/л; новий сорт ярого голозерного ячменю з урожайності 3,36 т/га, вміст білка – 17,4 %, натура – 781 г/л;

- *“Науково-практичні рекомендації вирощування насіння ячменю ярого”* досягнуто підвищення виробництва насіння сортів Дорідний і Крок на 0,55 – 0,62 т/га, вихід кондиційного насіння зріс до 2,37 – 2,80 т/га, а дохід від реалізації насіння еліти – на 6603 – 14601 грн/га;

- *“Науково-методичні рекомендації щодо виробництва насінневої картоплі в Степу України на основі біотехнологічних методів оздоровлення вихідного матеріалу в культурі in vitro”* при використанні оздоровленого в культурі in vitro вихідного матеріалу забезпечило підвищення урожайності насінневих бульб ранньостиглих сортів картоплі Межирічка 11 та Щедрик на 4,8 – 17,1 %;

- *“Науково-практичні рекомендації з поліпшення племінних і продуктивних якостей популяції свиней великої білої породи”* було встановлено, що використання індексної оцінки популяції свиней великої білої породи дало можливість покращити репродуктивні якості свиноматок до 10 %; середньодобові прирости молодняку збільшилися до 23 %; собівартість продукції знизилась до 10 %.

У 2025 році науковці ІСГС НААН впроваджували 14 розробок у різних галузях агропромислового виробництва у 100 агроформуваннях різних форм власності 7 областей України (Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська, Миколаївська, Черкаська, Харківська, Херсонська) на що було укладено 103 договори на науково-консультаційне забезпечення, купівлі-продажу та трансферу інноваційної продукції:

- *“Моделі високопродуктивних екологічно збалансованих короткоротаційних сівозмін з ринковою орієнтацією”* впроваджували на площі 80 га. Використання моделі високопродуктивної екологічно збалансованої зерно-паро-

просапної коротко-ротаційної сівозміни (пар – пшениця озима – соя – кукурудза – соняшник) сприяло отриманню умовно-чистого доходу на рівні 27,2 тис. грн/га сівозмінної площ. Продуктивність сівозміни за зерновими одиницями становила 3,04 т/га, за кормовими одиницями – 3,20 т/га та за збором перетравного протеїну – 0,41 т/га;

- *“Ресурсозбережні та біоадаптивні технології вирощування олійних культур для умов ризикованого землеробства Степу України”* використання мілкого основного обробітку ґрунту після попередника соя, порівняно до прямої сівби, забезпечило підвищення урожайності на 0,38 т/га; використання попередника кукурудза на зерно, порівняно до пшениці озимої, не знижувало урожайності соняшнику (1,60 – 1,61 т/га), а за вирощування соняшнику після пшениці озимої за глибокого рихлення забезпечило зростання урожайності соняшнику порівняно з мілким обробітком ґрунту на 0,35 т/га;

- при впровадженні сортів сої було встановлено:

- урожайність *сої сорту Златослава* перевищує середню по установі на 0,27 т/га (43,5 %); вміст протеїну – 39,4 %, жиру – 21,3 %; вирівняність – 74 %, умовно-чистий дохід від реалізації додаткового врожаю становив 5594 грн/га;

- урожайність *сої сорту Фесрія* перевищує середню по установі на 0,39 т/га (62,9 %); вміст протеїну – 40,7 %, жиру – 21,3 %; вирівняність – 67 %, умовно-чистий дохід від реалізації додаткового врожаю становив 7316 грн/га;

- *“Науково-практичні рекомендації з впливу агротехнологічних факторів на рівень реалізації генетичного потенціалу сортів пшениці та ячменю озимого в Степу України”* протягом року впроваджували у 65 агроформуваннях різних форм власності 7 областей України (Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська, Миколаївська, Полтавська, Черкаська, Херсонська) на площі 1137 га, що дозволило підвищити рівень врожаю зернових у виробничих умовах на 0,3 – 0,5 т/га та отримати додатковий дохід на рівні 2610 – 4350 грн/га;

- *“Науково-практичні рекомендації вирощування ячменю ярого на насіння в умовах нестійкого зволоження Північного Степу”* були реалізовані елементи агротехнології вирощування насіння ячменю ярого сорту Святомихайлівський після попередника соняшник, що забезпечило підвищення урожайності порівняно із середньою по ІСГС НААН на 0,38 т/га (9,6 %), очікуваний валовий дохід від виробництва насіння еліти становив 52592 грн/га, рентабельність вирощування насіння еліти – 207,4 %;

- *“Науково-практичні рекомендації з удосконалення селекційно-племінної роботи в свиñarстві”* сформована аналітична та інформаційна база селекційних даних племінного обліку свиней, оцінка племінної цінності тварин за фенотипом методом BLUP, збільшилась продуктивність тварин до 10 – 23 %, а собівартість продукції знизилась на 10 %;

- *“Раціональні нормативи витрат на виробництво рослинницької і тваринницької продукції”* впроваджували на площі 3,38 тис. га, ефект від впровадження полягав у наданні послуг з аналізу розвитку галузі тваринництва, в удосконаленні управлінських стратегічних підходів при плануванні раціонального використання коштів і ресурсів та ефективній організації виробництва і збуту продукції, що забезпечило збільшення обсягів виробництва

за 9 місяців 2025 р. порівняно з аналогічним періодом 2024 р на 105,2 % та доходів від реалізації на 167,2 %, в тому числі за рахунок підвищення продуктивності;

- *“Науково-практичні рекомендації щодо забезпечення безперервного інноваційного процесу в агропромисловому виробництві та удосконалення механізму просування на аграрний ринок науково-технічних розробок та наукоємної продукції”* за результатами системного аналізу ефективності виробництва с.-г. культур, визначено сильні та слабкі сторони інноваційної діяльності підприємства, що впливали на загальний фінансовий результат, рекомендації з підвищення рівня впровадження інновацій у рослинництві сприяли подоланню негативного впливу зовнішніх факторів, що на 12 – 15 % зменшить нестабільність виробничих показників;

- *“Науково-практичні рекомендації щодо сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур та технологій утримання і годівлі тварин, адаптованих до умов агропромислового сектору з урахуванням регіональних особливостей”* протягом року була впроваджені у 7 агроформуваннях різних форм власності 5 областей України (Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Черкаська) на площі 5,5 тис. га. В умовах господарств, надавалися науково-практичні консультації з:

- підбору сортів та гібридів с.-г. культур відповідно до ресурсного забезпечення господарства;

- розробки агротехнологічних заходів вирощування різних сортів с.-г. культур;

- особливостей застосування в с.-г. виробництві інноваційних розробок, створених установами НААН.

Висновки. З метою підтримки позитивних тенденцій (сильних сторін) діяльності ІСГС НААН, як головної установи Центру наукового забезпечення АПВ регіону:

– сприяє просуванню на аграрний ринок наукових розробок і сучасних технологій, які сприяють формуванню в регіонах степової зони інноваційної складової розвитку сільськогосподарського виробництва;

– має потужний кадровий потенціал, в науковій установі працює 22 дослідника, з яких 11 є дорадниками та експертами-дорадниками з різних напрямків агропромислового виробництва, науковий потенціал – 1 доктор та 10 кандидатів сільськогосподарських, технічних, економічних та історичних наук;

– впродовж 2021–2025 рр. науковцями установи проводилося випробування 28 та впровадження більше 50 наукових розробок у 440 агроформуваннях різних форм власності 13 областей України (Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська), відповідно 470 укладених договорів;

– банк інновацій нараховує понад 100 завершених наукових розробок, що рекомендуються для освоєння в агроформуваннях;

– налагоджено систему курсів підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПВ, впродовж 2024–2025 років проведено та прийнято участь у 42

конференціях. Проведено та прийнято участь у 18 семінарах, 52 нарадах, 13 “круглих столах”, 19 “Днях поля”. Прийнято участь у 45 курсах підвищення кваліфікації. Проведено навчань – 74. Виступи: по радіо – 8, на телебаченні – 30. Подано заявок на отримання патентів України на винаходи – 2, наукові видання, монографії, збірники, книги – 7, рекомендацій – 19. Надруковано статей всього – 227. Надано понад 13 тис. консультацій та проведено навчання більше 12,6 тис. фахівців АПК;

– в мережі Internet діє сайт установи <https://isgs-naan.com.ua>, проводиться постійна популяризація результатів наукових досліджень та напрацювань науковців у соціальних мережах;

– з метою рекламування та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур селекції наукових установ НААН щорічно закладаються 7 – 10 науково-технологічних та демонстраційних полігонів, де висіваються сорти і гібриди 14 сільськогосподарських культур різних селекційних центрів та НДУ системи НААН, на базі ДП “ДГ “Елітне” ІСГС НААН” діють 2 модельні ферми вирощування ВРХ та свиней;

– з метою забезпечення умов для своєчасного і високоякісного проведення наукових досліджень та випробування створеної інноваційної продукції, сприяння виробництву Базового (БН) та Сертифікованого (СН) насіння сільськогосподарських культур, вирощування племінного молодняку тварин надається методична допомога та здійснюється науково-консультаційне забезпечення трансферу інновацій в підпорядкованих дослідних господарствах.